

BIOLOGÍA REPRODUCTIVA Y PARÁMETROS GENERALES DE LAS CUATRO ESPECIES REPRODUCTORAS EN LA SALINA LA ESPERANZA.

Nuria Martín Sanjuán
Andrea Forján Miguéns
José Manuel Montesinos Navas
Alejandro Pérez Hurtado

La redacción del presente protocolo está enmarcada dentro del paquete de trabajo 2 del proyecto **Restauración y manejo de la Biodiversidad en marismas antrópicas frente al cambio global como bases para la dinamización económica de salinas artesanales (RESBIOMAR; LiA 4, SP18)** del proyecto general general de “Diseño, validación e implementación de una red de seguimiento del papel de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en ambientes antropizados en Andalucía”

Dirección: Alejandro Pérez Hurtado

Autores: Nuria Martín Sanjuan, Andrea Forján Miguéns, José Manuel Montesinos Navas

Fotografías (salvo autoría explícita): Nuria Martín Sanjuan y Fito Mendi

Realización de mapas: José Manuel Montesinos Navas

Diseño y maquetación: Andrea Forján Miguéns

PARÁMETROS GENERALES Y
BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE
LAS CUATRO ESPECIES
REPRODUCTORAS EN LAS
SALINAS LA ESPERANZA

CHORLITEJO PATINEGRO
(*CHARADRIUS ALEXANDRINUS*)

ÍNDICE

1. Introducción.....	1
2. Objetivo	2
3. Metodología	2
3.1 Área del estudio	2
3.2 Recopilación de datos	5
3.3 Análisis de datos	6
4. Parámetros generales y biología reproductiva de las cuatro especies reproductoras en las salinas La Esperanza.....	8
4.1 Chorlitejo patinegro (<i>Charadrius alexandrinus</i>).....	8
4.1.1 Distribución y hábitat.....	10
4.1.2 Estado de la población	11
4.1.3 Biología reproductiva	16
4.2 Avoceta común (<i>Recurvirostra avosetta</i>).....	19
4.2.1 Distribución y hábitat.....	20
4.2.2 Estado de la población	21
4.2.3 Biología reproductiva	27
4.3 Charrancito común (<i>Sternula albifrons</i>)	29
4.3.1 Distribución y hábitat.....	30
4.3.2 Estado de la población	31
4.3.3 Biología reproductiva	35
4.4 Cigüeñuela común (<i>Himantopus himantopus</i>).....	39
4.4.1 Distribución y hábitat.....	39
4.4.2 Estado de la población	41
4.4.3 Biología reproductiva	45

5. Conclusiones generales.....	48
6. Agradecimientos.....	49
7. Bibliografía.....	50

1. INTRODUCCIÓN

La Salina La Esperanza, ubicada en el Parque Natural Bahía de Cádiz, ha sido objeto de estudios sobre la biología reproductiva de diversas aves limícolas durante los últimos 30 años. Inicialmente, las investigaciones se centraron en el chorlitejo patinegro (*Charadrius alexandrinus*), pero en años recientes se han ampliado para incluir a la avoceta común (*Recurvirostra avosetta*), el charrancito común (*Sternula albifrons*) y, en menor medida, la cigüeñuela común (*Himantopus himantopus*) (SEO Bird/life, 2019).

Estas especies han encontrado en La Esperanza un hábitat propicio para su reproducción. De tal forma que la salina alberga aproximadamente la mitad de la población reproductora de chorlitejo patinegro del Parque Natural Bahía de Cádiz, con algunos años en los que esta cifra alcanza hasta el 70% (SEO Bird/life, 2019). Además, en los últimos años, se ha observado un aumento en el número de parejas reproductoras de avoceta y charrancito en la zona lo que ha motivado la ampliación del estudio también a estas especies.

El monitoreo sistemático de la reproducción de estas aves ha proporcionado un conocimiento detallado sobre su biología reproductiva en estos ecosistemas, facilitando la implementación de estrategias de restauración en la salina. Estas acciones han sido orientadas a la mejora de las condiciones del hábitat, con el propósito de optimizar la disponibilidad de sitios de nidificación y promover el éxito reproductivo de las especies estudiadas en el contexto del cambio global. Entre las medidas implementadas se incluyen el desbroce de muros para aumentar la visibilidad y superficie de cría, el aporte de sustrato calcáreo y la instalación de microestructuras para facilitar la nidificación. Asimismo, se ha mejorado el control de los niveles de agua, permitiendo un manejo más eficiente que incrementa la biomasa y la accesibilidad de alimento para las aves (SEO Bird/life, 2019; Redacción EFEverde, 2019).

2. OBJETIVO

El objetivo de la presente monografía es doble. En primer lugar, se propone ofrecer una síntesis bibliográfica de la información disponible sobre las cuatro especies reproductoras presentes en la Salina La Esperanza, con especial énfasis en los datos recopilados durante el último año. En segundo lugar, se pretende establecer una base metodológica para el seguimiento de la reproducción en marismas, de modo que los procedimientos descritos puedan ser extrapolables a otras áreas.

3. METODOLOGÍA

3.1 ÁREA DEL ESTUDIO

El estudio se ha realizado en el ámbito de la Bahía de Cádiz que se encuentra situada al suroeste de la Península Ibérica, abarca una superficie de 17.000 ha, de las cuales 10.000 ha se corresponden con zonas de playas, pinares, marismas, salinas y fangos intermareales que fueron declaradas Parque Natural en el año 1989. Su estratégica posición en la vía de vuelo del Atlántico Este, así como la elevada riqueza de biotopos que alberga, le otorgan un papel crucial como área de reproducción, invernada y paso de especies migradoras (Hortas 1997a, 1997b).

Concretamente, las investigaciones se llevaron a cabo en el área funcional de las Salinas La Esperanza, ubicadas en el Parque Natural Bahía de Cádiz, dentro del término municipal de Puerto Real. La superficie total analizada abarca aproximadamente 52,35 has, las cuales han sido concesionadas a la Universidad de Cádiz desde el año 2012 para su conservación y aprovechamiento científico. La investigación se desarrolló específicamente en las Salinas La Esperanza Grande y La Esperanza Chica, así como en la zona adyacente de Rosario de Afuera. Aunque esta última no pertenece a la Universidad de Cádiz, se ha alcanzado un

acuerdo con el concesionario del espacio para su gestión y la mejora de la biodiversidad. Esto se debe a que los tres espacios conforman una unidad que era necesario controlar para no desvirtuar los resultados teniendo en cuenta los estudios preliminares realizados en la zona (Pérez-Hurtado 1992; Pérez-Hurtado y Hortas 1993).

Fig 1. Área de estudio total formada por Esperanza Grande (Rojo) – Esperanza Chica (Azul). Rosario Adentro (verde).

Las salinas La Esperanza se encuentran actualmente en funcionamiento, tras más de treinta años de actuaciones de restauración y mejora de hábitats para la avifauna. Estas salinas han sido objeto de estudio del chorlito patinegro (*Anharynchus alexandrinus*) principalmente pero, en los últimos años, también del charrancito común (*Sternula albifrons*), avoceta común (*Recurvirostra avosetta*) y cigüeñuela común (*Himantopus Himantopus*). Gracias al seguimiento exhaustivo realizado a lo largo de estos años se ha podido desarrollar un estudio a largo plazo sobre los efectos de la restauración ambiental sobre las poblaciones de avifauna

presentes en este espacio. Desde principios de los años 2000, se iniciaron trabajos de restauración en ambas salinas, destacando el voluntariado ambiental de 2003, que mejoró las condiciones de nidificación. Entre 2007 y 2011, gracias al proyecto INTERREG Sal del Atlántico y otros apoyos, se realizaron mejoras en las infraestructuras, restaurante cristalizadores, compuertas y canales. En 2012, el Ministerio de Agricultura y la Universidad de Cádiz completaron la restauración integral, redefiniendo el sistema hídrico para favorecer la biodiversidad y evitar la presencia de depredadores en las zonas de cría.

Fig. 2: Voluntariado CONSAL para la mejora de áreas de cría.

Desde entonces, la Universidad de Cádiz ha impulsado proyectos de conservación y voluntariado, como el programa CONSAL, para continuar con la restauración y mantenimiento del ecosistema.

3.2 RECOPIACIÓN DE DATOS

El monitoreo de la temporada de reproducción se lleva a cabo mediante un muestreo exhaustivo realizado entre dos a cuatro veces por semana en todas las áreas de la salina. El objetivo es registrar la distribución de las poblaciones reproductoras desde el inicio de la temporada.

Se inspeccionan diariamente las zonas más próximas entre sí, permitiendo alternar el muestreo en diferentes áreas con el fin de minimizar las perturbaciones en las colonias de nidificación. Para la recopilación de datos en tiempo real, se recomienda el uso de aplicaciones web o Android. En este estudio se utilizó “Field Maps” que permite cargar el mapa de la zona y registrar la ubicación GPS de los nidos, las visitas que se realizan en cada nido, los resultados de los nidos, observadores y observaciones.

El registro de los nidos se realiza de la siguiente manera (Tabla 1):

Tabla 1: Metodología de registro de nidos en el campo

1. Registro en cuaderno de campo	Se anota la ubicación del nido con la fecha correspondiente, utilizando el siguiente formato: <ul style="list-style-type: none">- Número de nido, Zona, Subzona, Localización y número de huevos.- Se incluyen referencias a estructuras diferenciadoras cercanas (tejas, rocas, troncos, etc.).- Esquema de numeración por especie:<ul style="list-style-type: none">- chorlitejo patinegro: Solo número (Ejemplo: 12)- avoceta común: "A" seguido del número (Ejemplo: A8)- charrancito común: "S" seguido del número (Ejemplo: S1)- cigüeñuela común: "H" seguido del número (Ejemplo: H2)
2. Marcado del nido	Se anota el número del nido en un soporte conocido como “folio”, esto es una piedra o material similar y natural propio de la zona, y se coloca a un metro de distancia en dirección de la marcha. Este procedimiento permite identificar los nidos sin facilitar su localización a depredadores como las gaviotas.
3. Registro digital	Se marca la localización del nido en la aplicación móvil, asignando la numeración correspondiente y, siempre que sea posible, adjuntando una fotografía en la que se visualice la identificación del nido.

Gracias a esta metodología, se ha logrado mejorar notablemente la recogida de datos en el campo, lo que ha permitido construir, con el tiempo, una base de datos amplia y detallada. El

seguimiento comenzó centrado únicamente en el chorlitejo patinegro (*Anarhynchus alexandrinus*), pero a lo largo de los años se ha ido ampliando el número de especies monitorizadas. Actualmente, además de esta especie, se recopilan datos de otras tres aves nidificantes presentes en la salina: la avoceta común (*Recurvirostra avosetta*), el charrancito común (*Sternula albifrons*) y la cigüeñuela común (*Himantopus himantopus*). Esta ampliación ha contribuido a un conocimiento más completo del ecosistema y ha servido de apoyo para orientar mejor las acciones de conservación.

Fig. 3 Equipo técnico realizando seguimiento de nidos en las salinas La Esperanza.

3.3 ANÁLISIS DE DATOS

Para evaluar la evolución temporal de las poblaciones reproductoras en las salinas La Esperanza, se llevó a cabo un análisis de los datos obtenidos a lo largo de los años de estudio. Este análisis permitió cuantificar las tendencias poblacionales de las diferentes especies nidificantes y su relación con las acciones de restauración y conservación implementadas en el área. Asimismo, se examinó la correlación entre la dinámica de las poblaciones en las Salinas La Esperanza y la situación general del Parque Natural Bahía de Cádiz, con el objetivo de situar los resultados en un contexto regional más amplio.

Para determinar la existencia de relaciones lineales entre las variables consideradas, se aplicó la prueba estadística de correlación de Pearson, adecuada para datos cuantitativos continuos. De este modo, se identificaron patrones significativos en la evolución de las poblaciones y posibles vínculos entre las condiciones del Parque Natural y las de las salinas, lo que ha contribuido a orientar las estrategias de gestión y conservación en función de las necesidades detectadas.

4. PARÁMETROS GENERALES Y BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE LAS CUATRO ESPECIES REPRODUCTORAS EN LAS SALINAS LA ESPERANZA

4.1 CHORLITEJO PATINEGRO (*ANARHYNCHUS ALEXANDRINUS*)

El chorlitejo patinegro (*Anarhynchus alexandrinus* Linnaeus, 1758) es un ave limícola cosmopolita, característica de gran variedad de hábitats como playas, marismas mareales, arenales costeros, lagunas interiores o salinas (Fraga y Amat, 1996). Cría principalmente en la costa sur del Mar del Norte y a lo largo de las costas del Sur de Europa, desde el Océano Atlántico y hasta el Mar Mediterráneo (<https://seo.org/ave/chorlitejo-patinegro/>).

Es un ave de tamaño pequeño (150-175 mm de longitud) con un pico corto de color negro, algo más oscuro que las patas. En cuanto al plumaje nupcial, machos y hembras poseen un marcado dimorfismo sexual (Fig.3). Ambos tienen el dorso y la cola de color pardo grisáceo, pero el macho presenta un collar abierto de color negro que en la hembra es de color marrón oscuro. El macho posee una barra frontal en la cabeza que no llega a los ojos y otra que cubre su plumaje desde la base del pico a las coberteras de los oídos, pasando por los ojos, ambas de color negro. Algunas hembras, sobre todo las más adultas, desarrollan la banda frontal de color pardo muy oscuro, lo que a menudo las hace parecer machos. Desde la barra frontal a la nuca, el macho presenta un color gris rojizo, mientras que la hembra no presenta bandas negras en la cabeza y el color del píleo es grisáceo. El resto del plumaje, así como la franja alar, son de color blanco.

Fig. 3: A) Hembra de chorlito patinegro con pollo. B) Macho de chorlito patinegro

Los adultos no reproductores y los juveniles tienen un plumaje parecido al de la hembra, con la única diferencia de que las plumas de las partes superiores presentan bordes de color más pálido que el resto de la pluma (Svensson, 2023).

Fig. 4: A) Pollo de chorlito patinegro de 1 semana aprox. B) Individuo inmaduro de chorlito patinegro, 3 semanas aprox.

Los pollos nacen con un plumón de color pardo grisáceo moteado y blanco (Fig. 4), un patrón que les proporciona camuflaje en su entorno natural y los protege de posibles depredadores. A medida que crecen, comienzan a desarrollar su plumaje definitivo, un proceso que se inicia aproximadamente a las dos semanas de vida, cuando empiezan a emplumar (Amat, 2012 y 2016). Durante esta etapa, su apariencia sigue siendo similar a la de los adultos no reproductores y juveniles, con diferencias sutiles en la coloración y el patrón de las plumas,

especialmente en las partes superiores, donde presentan bordes más pálidos con aspecto escamado.

4.1.1 DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

El chorlitejo patinegro es un ave característica de diversos humedales costeros como playas, marismas, lagunas interiores y salinas (Fraga y Amat, 1996). Tiene una distribución geográfica amplia, encontrándose en América, África (Hanane, 2011; Bouakkaz et al., 2017), Asia y Europa, donde cría principalmente en la costa sur del Mar del Norte y en las costas del sur de Europa, desde el Atlántico hasta el Mediterráneo (UICN, 2019.2).

En la Península Ibérica está presente a lo largo de todo el litoral mediterráneo, el litoral atlántico andaluz, algunos puntos de la costa gallega, así como en zonas interiores de Andalucía, La Mancha, y en los archipiélagos de Baleares y Canarias, aunque no en Ceuta ni Melilla (SEO/BirdLife, s.f.). Presenta un comportamiento de migración parcial: durante la invernada en España, los ejemplares se concentran en el Atlántico andaluz, costas de Almería y Murcia, Baleares y Delta del Ebro (SEO/BirdLife, s.f.).

En la provincia de Cádiz, el chorlitejo patinegro es considerado un migrador estival. Llega en primavera para anidar en playas, marismas y otros hábitats costeros, permaneciendo hasta finales de verano. En otoño, los individuos migran hacia sus áreas de invernada en el sur de África y el Mediterráneo. Algunas poblaciones pueden ser residentes en áreas adecuadas, pero en general, se observa un claro patrón migratorio en la región. Se distribuye en la Península por todo el litoral mediterráneo, el litoral atlántico de Andalucía y algunos puntos de la costa gallega, así como en diversas localidades del interior de Andalucía y en La Mancha. Se reproduce también en Baleares y Canarias, pero no aparece en Ceuta y Melilla. Durante la invernada, los ejemplares que permanecen en España se concentran en puntos del Atlántico andaluz, costas de Almería y Murcia, Baleares y Delta del Ebro (SEO/Birdlife, s.f.).

4.1.2 ESTADO DE LA POBLACIÓN

Aunque a nivel mundial, el chorlito patinegro se encuentra bajo la categoría de preocupación menor (LC), es un ave que se encuentra con una clara tendencia decreciente a nivel mundial (International Wader Study Group, 2003; Méndez *et al.*, 2018). En Europa se encuentra incluida en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE de la Unión Europea relativa a la conservación de las aves silvestres. De hecho, la población europea, que supone un 15% de la mundial, se estima en 21.500-34.800 parejas y se ha visto reducida casi en el 25% en 15 años (BirdLife International, 2016).

En España, se incluyó en el año 2021 en el Libro Rojo de las Aves de 2021, con la categoría de "En Peligro" por ello, está protegida tanto en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (RD 139/2011) como en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (Decreto 23/2012). La población reproductora fue estimada en 5,000-6,000 parejas en los años 90 (Amat, 1993; Purroy, 1997), y en un mínimo de 2,565 parejas en 2003 según el Atlas de las Aves Reproductoras (Martí y del Moral, 2003). La cifra más reciente publicada es de 2007, registró una población reproductora de 4,322-4,645 parejas, aunque se reconoce que existen sesgos debido a la omisión de pequeñas poblaciones dispersas (Molina, 2009).

La población estimada para Andalucía fue de 1.261-1.290 parejas para 2007. Sin embargo, el censo de 2020 mostró un fuerte descenso, registrando solo 374 parejas, especialmente en Doñana, que pasó de 224 parejas en 2007 a solo 15 en 2020. Cría en todas las provincias excepto en Jaén. Las principales localidades para su reproducción en Andalucía son: Doñana, Cabo de Gata y Bahía de Cádiz pero con fuertes fluctuaciones de un año para otro dependiendo de las condiciones de los humedales. Cádiz fue la provincia que registró la cifra más alta con 564-569 parejas lo que se corresponde con un 44,5% de la población

andaluza(SEO-Málaga, 2007; Junta de Andalucía, datos propios; Equipo de Seguimientos de Procesos Naturales de la EBD, datos propios).

En playas, salinas y esteros de la Bahía de Cádiz se ha registrado la presencia de al menos 434 parejas reproductoras, destacando la relevancia de las colonias de cría ubicadas en entornos antrópicos como son las salinas. En el contexto de la Bahía de Cádiz, estas salinas representan un elevado porcentaje de la población reproductora de la especie. Sin embargo, esta población ha experimentado un descenso del 65,2 % en la última década (Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2025), lo que evidencia una tendencia regresiva alarmante que exige la implementación de medidas de gestión preventiva con el fin de mitigar una mayor reducción poblacional.

La marcada tendencia regresiva de la población ha sido constatada en pequeñas colonias reproductoras de la Bahía de Cádiz, las cuales han sido objeto de un seguimiento exhaustivo a lo largo de amplias series temporales. Un caso representativo es el de la Salina de la Esperanza, en Puerto Real, donde, como se analizará en el presente informe, más de tres décadas de estudio han evidenciado un declive poblacional sostenido de la especie, lo que sugiere un riesgo significativo de extinción a nivel local.

Gráfica 1: Evolución de la tendencia de chorlitejo patinegro en PN Bahía de Cádiz y la Salina de la Esperanza

La determinación de la tendencia poblacional, así como el análisis de la correlación entre la abundancia de individuos reproductores de chorlitejo patinegro en la Salina de la Esperanza a lo largo de los últimos 20 años de seguimiento, ha permitido evidenciar de manera directa la reducción en el número de individuos registrados dentro del contexto del Parque Natural (Gráfica 1). Los primeros registros, obtenidos en 2002, documentaban la presencia de más de 400 individuos censados en la totalidad del parque, de los cuales la Salina de la Esperanza representaba menos del 7,5 %. Es importante considerar que, en el momento en que se realizó dicho registro, la Salina de la Esperanza se encontraba en estado de abandono, sin ningún tipo de manejo o gestión antrópica.

Hasta el año 2013, la población reproductora presente en el Parque Natural fluctuó entre 370 y 470 individuos, alcanzando en 2011 su máxima abundancia registrada. Hasta el año 2010, la representatividad de la Salina de la Esperanza dentro del total del parque se mantuvo en torno al 12 %. No obstante, a partir de ese mismo año, comenzaron a evidenciarse los efectos de las primeras iniciativas de recuperación de la salina artesanal y la gestión hídrica en la

zona. Como resultado, en 2010 la Salina de la Esperanza superó las 100 parejas reproductoras, incrementando significativamente su representatividad dentro del parque. En 2013, la población reproductora total del Parque Natural se redujo a 212 parejas, de las cuales 137 se encontraban en la Salina de la Esperanza, lo que supuso un 64,2 % del total.

Esta tendencia se mantiene hasta el año 2019, momento en el cual se identifica una discrepancia en los datos obtenidos a partir de los censos realizados por la Consejería. En dicho año, la estimación del número de parejas reproductoras en la Salina de la Esperanza supera el total de parejas registradas en el conjunto del Parque Natural, lo que evidencia un error en la transcripción de los datos censales.

Aun considerando los posibles errores de recuento detectados, los datos reflejan un claro descenso en la población reproductora del Parque Natural. En los registros más recientes, la población se ha reducido hasta aproximadamente 200 individuos reproductores en el conjunto del parque, mientras que en la Salina de la Esperanza el número de parejas reproductoras alcanzó un valor de 57 en el año 2024. Esta tendencia marcadamente negativa sugiere un pronóstico preocupante para la viabilidad de la especie en la zona, evidenciando la necesidad de medidas de conservación urgentes.

Para ver la significancia en la correlación de los datos entre el Parque Natural y las salinas la Esperanza, se realiza el análisis de Pearson. Los resultados obtenidos indican una correlación negativa entre ambas variables, con un valor de $t = -2.2415$ y **18 grados de libertad**.

El **p-valor de 0.03784** sugiere que la relación encontrada es estadísticamente significativa, es decir, existe suficiente evidencia para afirmar que la correlación no es producto del azar. Además, el **intervalo de confianza del 95% (-0.7538, -0.0310)** confirma que la correlación es negativa, aunque su magnitud puede variar dentro de este rango.

Gráfica 2. Gráfico de dispersión entre el chorlitejo patinegro del Parque Natural Bahía de Cádiz (ChPN) y el de la Salina de la Esperanza (ChSE).

Estos resultados (Gráfica 2) implican que, a medida que la población en una de las áreas aumenta, la población en la otra tiende a disminuir. Esta relación inversa puede explicarse por diversos factores, como el efecto llamada provocado como consecuencia de restauración y adecuación de áreas de cría en la salina, que antiguamente se correspondían con zonas de salinas abandonadas que no disponían de manejo activo de agua ni adecuación mediante aporte de sustrato de drenaje, esto sumado a la presión que se han visto sometidos los hábitats naturales de esta especie como las playas, que sufren una enorme presión antrópica en época estival, así como la pérdida de calidad de hábitat ha favorecido el desplazamiento de estas poblaciones hacia áreas supramareales como hábitats alternativos (García, 2022).

Los resultados del presente estudio sugieren una interacción significativa entre ambas poblaciones, lo que podría desempeñar un papel fundamental en la gestión y conservación de estos ecosistemas. Se recomienda llevar a cabo un análisis más detallado con el fin de

identificar las causas subyacentes de las dinámicas poblacionales observadas y desarrollar estrategias de conservación que favorezcan un equilibrio sostenible en ambas áreas.

4.1.3 BIOLOGÍA REPRODUCTIVA

El chorlitejo patinegro cría predominantemente en hábitats costeros y humedales. Entre sus lugares de anidación se incluyen playas, salinas y humedales costeros, así como lagunas y pantanos. El período reproductivo tiene lugar principalmente entre los meses de marzo y julio. Al principio de la cría, los machos establecen territorios y llevan a cabo comportamientos de cortejo. La selección del compañero reproductivo es realizada por la hembra, quien, junto con el macho escogido, elige un emplazamiento adecuado para la nidificación.

Tras años de observación y seguimiento en la salina La Esperanza, se ha visto que el nido se construye en una depresión en la arena o grava que los chorlitejo adornan con conchas o pequeñas piedras para proporcionar drenaje a los huevos y que, éstos, no se queden incrustados en el fango marismeno. La hembra pone entre generalmente 3 huevos (aunque (Fig.5). La incubación dura aproximadamente 25 días y es realizada por ambos padres. Las crías son nidífugas y, tras la eclosión, son capaces de moverse rápidamente, lo que aumenta sus posibilidades de supervivencia ante depredadores.

Fig. 6: Nidos de chorlitejo patinegro en playas y salinas de la Bahía de Cádiz

Los padres proporcionan un cuidado activo a las crías (Fig. 7), guiándolas hacia fuentes de alimento y protegiéndolas de posibles amenazas. Este cuidado parental resulta fundamental para el éxito reproductivo de la especie, ya que las crías dependen de la protección de los adultos durante las primeras semanas de vida. Asimismo, requieren protección térmica debido a su incapacidad para regular su temperatura corporal durante los primeros 10 días de vida. La dependencia del cuidado parental persiste hasta los 25 días, momento en el que las crías adquieren la capacidad de volar.

Fig. 6: Cuidados parentales de chorlitejo patinegro en la Salina de la Esperanza.

En la gráfica 3 se observa el período reproductivo de la especie en las salinas La Esperanza con dos picos claros al principio de la cría en el mes de marzo y un segundo (y menor) pico al final de la cría, en junio, que podría coincidir con las segundas puestas. En general el número de nidos de chorlitejo del año 2024 no ha sido muy elevado teniendo en el primer pico un total de 16 nidos activos y de 8 nidos activos en el segundo período.

Gráfica 3: Temporalidad de la abundancia de nidos de chorlitejo patinegro en la Salina La Esperanza desde marzo hasta julio.

AVOCETA COMÚN
(*RECURVIROSTRA AVOSETTA*)

4.2 AVOCETA COMÚN (*RECURVIROSTRA AVOSETTA*)

La avoceta común (*Recurvirostra avosetta*) (Linnaeus, 1758) es una especie de ave limícola que pertenece a la familia Recurvirostridae. Su tamaño corporal es mayor al de la cigüeñuela, aunque presenta una longitud de patas inferior. El pico es delgado, de color negro y notablemente curvado hacia arriba, mientras que las patas son de un tono gris azulado. El plumaje de los adultos es predominantemente blanco puro, con un diseño distintivo que incluye manchas negras en la parte superior de la cabeza y el cuello, en dos áreas ovaladas a ambos lados del dorso, a lo largo de las cobertoras alares centrales y en las primarias más externas. Durante el vuelo, y visto desde arriba, el plumaje presenta un patrón conspicuo de manchas, mientras que desde abajo es completamente blanco, excepto en las puntas de las alas, que son de color negro.

Fig. 8. Ejemplares de avoceta común, A) adulto, B) Inmaduro c) pollos en nido

La especie presenta un leve dimorfismo sexual, siendo ambos sexos casi idénticos, aunque las hembras tienden a ser ligeramente más pequeñas, con un plumaje de color negro más apagado y un pico más corto y curvado hacia arriba. Los juveniles son similares a los adultos, aunque las zonas oscuras presentan un tono marrón o marrón grisáceo en lugar de negro. Además, las partes superiores blancas están moteadas, con los bordes de las plumas de color sepia, gris y pardo (Cuervo, 1993).

4.2.1 DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Estas limícolas seleccionan principalmente zonas costeras de aguas someras para su hábitat. Con frecuencia, optan por ambientes artificiales, tales como salinas y zonas de acuicultura, así como marismas naturales y lagunas interiores salobres, que suelen contar con sedimentos donde se encuentran las presas de las que se alimentan. A diferencia de otras especies, como la cigüeñuela, no presentan inconvenientes para establecerse en superficies desnudas o con vegetación muy dispersa (SEO/BirdLife, s.f).

La avoceta común se distribuye principalmente en Europa, Asia y el norte de África. En Europa, habita a lo largo de las costas y en humedales interiores, como marismas, lagunas y arrozales. Prefiere ambientes de aguas poco profundas, donde puede alimentarse de invertebrados acuáticos y pequeños crustáceos (Higgins y Davies, 1996). Es una especie migratoria que, en primavera, llega a sus áreas de cría, permaneciendo en ellas hasta finales del verano. El litoral gaditano se destaca como un área de especial importancia durante la temporada de cría, especialmente en humedales y marismas, donde establece numerosas colonias reproductoras. En otoño, migran hacia sus zonas de invernada situadas en el sur de Europa y el norte de África, siendo las marismas y salinas áreas clave tanto en el paso migratorio como en la invernada (UICN, versión 2019.2).

La población ibérica de la especie se comporta principalmente de manera sedentaria, aunque numerosas aves provenientes de Europa occidental invernán en los humedales de la región. El paso postnupcial es especialmente evidente a lo largo de las costas atlánticas, que ocurre entre agosto y septiembre. En contraste, en las costas mediterráneas, el estrecho de Gibraltar y las aguas interiores, este paso es mucho más escaso. Por otro lado, el paso prenupcial, que es menos llamativo, se produce entre los meses de marzo y mayo (SEO Bird/life, s.f.)

4.2.2 ESTADO DE LA POBLACIÓN

La tendencia poblacional de la avoceta común (*Recurvirostra avosetta*) ha mostrado variaciones significativas a lo largo de las últimas décadas, tanto a nivel mundial como en diferentes escalas geográficas: europea, nacional (España) y andaluza. Esta especie, que se encuentra en humedales y áreas costeras, ha experimentado fluctuaciones en su número debido a factores como la alteración de hábitats, el cambio climático y las actividades humanas.

A nivel mundial, la avoceta común es considerada una especie de "preocupación menor" por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), aunque en algunas regiones ha experimentado descensos. Las poblaciones más estables se encuentran en Europa y Asia, mientras que en otras áreas, como en algunas zonas de África y Asia Central, la especie ha mostrado signos de declive debido a la pérdida de hábitats de humedales y la perturbación humana. Sin embargo, a nivel global, la población total de la avoceta común no presenta un riesgo inmediato de extinción.

A nivel europeo, la avoceta común ha experimentado una recuperación en algunas áreas en las últimas décadas, especialmente en el norte y oeste de Europa. En general, las poblaciones de avoceta en Europa han mostrado una tendencia estable o ligeramente positiva, aunque el aumento de la urbanización y la intensificación de la agricultura siguen representando amenazas para sus hábitats. En la Lista Roja Europea de Aves 2021 la población se estima entre en 35.000-51.000 pp, está incluida en el Anexo I de la Directiva de Aves de la UE. Sin embargo, algunos países han reportado disminuciones significativas en sus poblaciones debido a la urbanización y la agricultura intensiva. En particular, la población reproductora en el Reino Unido ha mostrado una tendencia a la baja, aunque en otras áreas, como los Países Bajos, se han implementado exitosas estrategias de conservación.

Fig.9: Bando de avocetas en la salina La Esperanza.

En el ámbito nacional, la situación de la avoceta común es favorable, pero también sujeta a la presión de las actividades humanas. En las últimas décadas, su población ha mostrado un crecimiento significativo, especialmente en áreas como las marismas del Guadalquivir o las salinas del sureste español. La especie se ha beneficiado de la protección de sus hábitats en parques naturales y humedales protegidos, aunque la falta de agua en algunos periodos críticos y la modificación de los ecosistemas continúan siendo factores que limitan su expansión.

En España, la población nidificante de la especie es considerablemente elevada en comparación con el resto de Europa. Las principales colonias se localizan en Andalucía occidental, especialmente en las Marismas del Guadalquivir, que albergan aproximadamente

2.000 parejas en sus zonas salobres, y en la Bahía de Cádiz, donde se registran varios cientos de parejas reproductoras, con fluctuaciones que oscilan entre 650 y 750 parejas en el Parque Natural Bahía de Cádiz y sus alrededores.

Como invernante, la avoceta común se observa en números muy reducidos a lo largo de toda España, incluyendo Baleares y Canarias. En algunos años, la población invernante alcanza más de 7.000 ejemplares. Las principales áreas de invernada se encuentran en Andalucía, especialmente en Almería (450 ejemplares) y Cádiz (700 ejemplares). En esta región, la avoceta común ha experimentado un notable incremento poblacional en las últimas décadas, albergando una de las poblaciones más importantes de la especie en España, especialmente en las marismas del Guadalquivir, Doñana y las salinas de Cádiz. En Doñana, a pesar de las importantes fluctuaciones observadas en las dos últimas décadas, con más de 2.000 parejas reproductoras en 1996 y apenas unos cientos entre 1991 y 1995 (Arroyo y Hortas, 2003) en términos generales, los efectivos reproductores han aumentado durante la década de 1990, debido, entre otras razones, a la estabilidad de zonas gestionadas por el ser humano, como el lucio de Veta la Palma, actualmente adaptado para la acuicultura.

En la Bahía de Cádiz, la población reproductora ha experimentado una disminución progresiva desde finales de la década de 1980, pasando de más de 900 parejas en 1989 a entre 300 y 400 parejas entre 1994 y 1998. El abandono de las salinas y su posterior transformación en áreas dedicadas a la acuicultura ha provocado una marcada reducción en el número de reproductores, aunque este número puede fluctuar en función de las condiciones ambientales y las actividades humanas (SEO/BirdLife, 2021).

Gráfica 4 . Número de parejas reproductoras censadas en el Parque natural Bahía de Cádiz (azul) y en la Salina de la Esperanza (Naranja) desde el año 2004 a 2024.

La gráfica 4 presenta un análisis comparativo de las tendencias observadas en las poblaciones reproductoras del Parque Natural Bahía de Cádiz en comparación con las abundancias de parejas reproductoras registradas en la Salina de la Esperanza a lo largo de 20 años de estudio. Se puede observar una mayor estabilidad en las poblaciones presentes en la Salina de la Esperanza, que representan, en promedio, un 11,1 % del total de las parejas reproductoras censadas en el conjunto del parque natural durante los últimos 19 años. No obstante, también se pueden identificar picos de abundancia significativos, lo que denota la inestabilidad de las poblaciones en ciertas épocas.

Se destacan las abundancias máximas registradas en el conjunto del Parque Natural en los años 2007, 2008, 2009 y 2011, donde se alcanzó el pico máximo de 1.287 individuos. En estos años, las poblaciones nidificantes en la Salina de la Esperanza se situaron entre 50 y 70 individuos, lo que representa entre el 4,5 % y el 5,5 % de la abundancia total. Es importante señalar una brusca reducción en las abundancias registradas en la salina a partir de 2012,

coincidiendo con el inicio de las acciones de restauración ambiental dirigidas a recuperar la funcionalidad hídrica y estructural de la salina. Esta intervención generó una perturbación que redujo la población nidificante a tan solo 3 parejas, lo que supone el 0,3 % de la abundancia total en el parque (844 individuos). Los años posteriores muestran una disminución progresiva y continua de las poblaciones nidificantes en el conjunto del territorio, con una reducción de más de la mitad entre 2014 y 2023. Durante este periodo, las abundancias fluctuaron entre 470 y 600 parejas entre 2014 y 2017, representando aproximadamente el 4,4 % de la población en la Salina de la Esperanza. A partir de 2018, este porcentaje experimentó un aumento significativo, alcanzando hasta el 16 % en 2021, debido a la notable disminución de la población general del parque, que pasó de entre 400 y 300 parejas. Este aumento de presencia en la salina, que superó los 130 individuos y representó más del 37 % de la abundancia total en 2021, resalta la importancia de estos espacios como reservorios clave para la especie.

De esta forma se puede observar que aunque la tendencia poblacional de la avoceta común es positiva, realizando un estudio detallado de la tendencia de la especie en el ámbito del Parque Natural Bahía de Cádiz, la especie presenta una tendencia decreciente, lo que requiere un monitoreo continuo y la implementación de políticas de conservación eficaces para asegurar su sostenibilidad a largo plazo.

El análisis de correlación de Pearson (Gráfica X) realizado para las poblaciones de avocetas en el Parque Natural Bahía de Cádiz y la Salina de la Esperanza muestran una correlación negativa de **-0.28**, lo que sugiere una relación débil y negativa entre las poblaciones en ambas áreas. Sin embargo, es importante destacar que el valor P obtenido (**p = 0.2284**) es mayor que el umbral de significancia común de 0.05, lo que indica que la correlación observada no es estadísticamente significativa.

El intervalo de confianza del 95% para la correlación **(-0.644 a 0.183)** incluye el valor cero, lo que refuerza la conclusión de que no existe evidencia suficiente para afirmar que la relación entre las poblaciones de avocetas en estas dos áreas sea diferente de cero. Esto implica que, en el contexto de este análisis, no se puede confirmar que haya una asociación significativa entre las poblaciones de avocetas en el Parque Natural Bahía de Cádiz y la Salina de la Esperanza.

Gráfica 5. Gráfico de dispersión de Pearson entre la avoceta del Parque Natural (RaPN) y las avocetas de las salinas la Esperanza (RaSE).

Aunque la correlación observada es negativa, la falta de significancia estadística sugiere que otros factores, como las condiciones ambientales locales o las intervenciones de gestión, podrían estar influyendo en las poblaciones de manera independiente en cada área.

Los resultados destacan la necesidad de un análisis más profundo de los factores que afectan las poblaciones de avocetas en el parque, como la disponibilidad de hábitat y recursos, el

impacto de factores climáticos extremos y los movimientos migratorios. La pérdida o modificación de hábitats adecuados y las fluctuaciones climáticas podrían incidir en la abundancia de la especie, mientras que los movimientos migratorios pueden influir en las fluctuaciones poblacionales. Es crucial realizar estudios detallados y establecer una red de comunicación internacional para comparar datos y entender si las variaciones observadas se deben a cambios en los tamaños poblacionales o variaciones en el uso de espacios.

4.2.3 BIOLOGÍA REPRODUCTIVA

La temporada de cría de la avoceta común se extiende de marzo a julio, siendo su pico de máxima puesta en abril (Gráfica 6). Durante este periodo, los machos establecen territorios y participan en rituales de cortejo, que incluyen vocalizaciones y danzas aéreas. Las parejas suelen ser monógamas y permanecen juntas durante la temporada de cría. (Goutner, 1985).

Gráfica 6. Temporalidad de la abundancia de nidos de Avoceta en la Salina La Esperanza en los meses de marzo a julio del 2024 (Gráfico lineal).

Las avocetas comunes suelen anidar en colonias densas donde las parejas ocupan pequeños territorios de anidación (Cadbury y Olney, 1978), y se cree que la nidificación colonial es esencial para el éxito de la eclosión en esta especie. Presentan una sincronía en las puestas muy notoria, generalmente en zonas de poca vegetación o vegetación baja cerca del agua. El nido consiste en una depresión en el suelo, donde la hembra pone 4 huevos verdosos y

moteados con cierta ornamentación realizada con ramas generalmente de vegetación de la zona principalmente almajo (Nuria Martín, obs pers). La incubación dura aproximadamente 24 días y es compartida por ambos progenitores. Estudios como el de Grant (1982), estudian las diferencias comportamentales entre ambos progenitores durante la incubación y crianza de los pollos, sin mostrar diferencias significativas entre ambos sexos lo que determina que cumplen funciones similares en el sistema social así como a nivel ecosistémico.

Figura 11 . Fotografías de avoceta común en la Salina de la Esperanza

Las crías son nidífugas y son capaces de abandonar el nido poco después de la eclosión. Los padres las cuidan y guían hacia zonas de forrajeo, protegiéndolas de depredadores. Este cuidado parental es esencial para asegurar la supervivencia de los polluelos durante las primeras semanas de vida hasta que desarrollan la capacidad de vuelo a los 25 días aproximadamente (Cuervo Osés, 1993).

CHARRANCITO COMÚN
(*STERNULA ALBIFRONS*)

4.3 CHARRANCITO COMÚN (*STERNULA ALBIFRONS*)

El charrancito común (*Sternula albifrons*) es un ave de tamaño reducido, pero su aspecto distintivo lo hace fácilmente reconocible. Su pequeño tamaño (casi la mitad de grande que otros charranes), junto con su pálido aspecto general, la cabeza oscura y el pico amarillo con la punta negra, lo hace prácticamente inconfundible, en época no reproductora/ inmaduros el pico torna a colores negros quedando únicamente la punta amarilla, el capirote blanco se difumina e incrementa la superficie que ocupa en la frente que a diferencia de otras especies de charranes, presenta la frente blanca a todas las edades.

Fig 12. Individuos de charrancito común. A) Individuo adulto, B) Inmaduro, C) Pollos en nido

En su plumaje reproductor, el adulto luce un capirote negro sin cresta, que se extiende hasta la nuca y se conecta con dos líneas negras (bridas) que van desde el ojo hasta el pico. Su espalda y alas tienen un tono gris uniforme, excepto por las tres primarias externas, que son de color negro.

El obispillo es blanco, la cola corta y moderadamente ahorquillada también es blanca, y las patas tienen un color amarillo anaranjado. En el plumaje invernal, el adulto presenta las bridas blancas, la frente más amplia y blanca, el pico negro y las patas más oscuras. Por otro lado, los jóvenes tienen las patas claras, el pico negruzco (especialmente en la punta) y un dorso con un patrón de escamas oscuras. Los ejemplares juveniles de esta especie presentan una apariencia diferente, siendo notablemente más blancos en su plumaje (Svenson, 2023).

Su vuelo es distintivo, con un batir de alas rápido y profundo, lo que le otorga una gran agilidad en el aire, así como la capacidad de cernirse para la obtención de presas.

En los charranes (Laridae: Sternini), que son algunas de las aves marinas más pequeñas, la diferencia de tamaño entre sexos (SSD, por sus siglas en inglés) suele ser muy pequeña, por lo que la técnica más confiable para determinar el sexo se basa en la genética (Griffiths et al., 1998), pero debido a su elevado coste y procesamiento se establecen métodos alternativos que incluyen la estimación, basada en un pequeño subconjunto de individuos cuyos sexos han sido determinados molecularmente, de funciones discriminantes morfométricas (DFs) que se utilizan posteriormente para predecir el sexo de otros individuos en la población de interés. Aunque las DFs obtenidas para esta especie no asignaron el sexo con total precisión debido a cierto grado de solapamiento en las medidas morfométricas entre los sexos y a errores aleatorios o sistemáticos en las mediciones (Dechaume-Moncharmont et al., 2011), el carácter más confiable para determinar el sexo de muchas especies de charranes parece ser el tamaño del pico, particularmente la longitud cabeza-pico (desde la punta del pico hasta la parte posterior de la cabeza), con lo que entre el 75% y el 95% de los individuos pueden ser correctamente determinados en cuanto a su sexo. Se encuentra una tendencia positiva entre el SSD (expresado mediante un índice de dimorfismo de la medición de cabeza/pico) y el tamaño corporal (expresado mediante la masa corporal promedio del sexo masculino) (Monticelli et al., 2024).

4.3.1 DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

El charrancito común se distribuye principalmente por Europa, Asia y partes de África. En Europa, se encuentra a lo largo de las costas y en humedales interiores, como marismas y lagunas. Prefiere ambientes con aguas poco profundas y con presencia de arena o grava,

donde puede alimentarse de invertebrados acuáticos y pequeños peces (Higgins y Davies, 1996).

El charrancito común es principalmente una especie migratoria, aunque algunas poblaciones pueden ser residentes en hábitats adecuados. En la provincia de Cádiz, al igual que en el resto de la península, se comporta como migrador estival, llegando en primavera para reproducirse y regresando a sus áreas de invernada en otoño. Durante el invierno, se desplaza hacia los océanos tropicales y subtropicales, alcanzando regiones como Sudáfrica y Australia. Esta especie está incluida en el Tratado para la Conservación de las Aves Acuáticas Migratorias Afro-Euroasiáticas (AEWA).

4.3.2 ESTADO DE LA POBLACIÓN

A nivel mundial, el charrancito común está clasificado como "Preocupación Menor" (LC) en la Lista Roja de la UICN. No obstante, algunas poblaciones están experimentando un declive, particularmente en Europa, debido a la pérdida de hábitat y la presión humana (BirdLife International, 2021). En Europa, la población se estima entre 100,000 y 300,000 individuos, y aunque en general es estable, algunas poblaciones han disminuido, lo que ha llevado a considerarlo vulnerable en ciertas áreas (European Bird Census Council, 2019). En España, el charrancito común está catalogado como "Casi Amenazado" (NT) en el Libro Rojo de Aves de 2021. En 2007, la población en España se estimó en 3,575 parejas distribuidas en 64 colonias reproductoras en 37 localidades, y en 2020 la población se encontraba entre 1,000 y 2,500 parejas reproductoras, aunque estos números fluctúan dependiendo de las condiciones ambientales y las actividades humanas (SEO/BirdLife, 2020).

En Andalucía se concentra más del 40% de los humedales y casi el 70% de las colonias de charrancito común, destacando áreas de gran relevancia como la Bahía de Cádiz, las marismas del Guadalquivir y otras marismas de la provincia de Huelva. Estas zonas albergan

hasta 10 colonias reproductoras en un mismo espacio húmedo, con una población estimada superior a las 2,300 parejas.

Gracias a las acciones de seguimiento llevadas a cabo en el contexto del Parque Natural Bahía de Cádiz, se ha podido realizar una comparación de las tendencias poblacionales de esta especie, analizando las abundancias de parejas reproductoras registradas tanto para el conjunto del parque natural como para la Salina de la Esperanza, desde el año 2004 hasta el año 2024 (Gráfica 3).

Gráfica 7. Evolución temporal del número de parejas reproductoras de charrancito común en el Parque Natural bahía de Cádiz (*Sternula albifrons pn*) y en la Salina de la Esperanza (*Sternula albifrons SE*) desde el año 2004 a 2024

El conjunto de actuaciones de mejora de restauración ambiental en la salina ha tenido un notable efecto llamada sobre esta especie que representa el 15,85 % de media de abundancia sobre la totalidad del parque. Es relevante señalar las importantes variaciones en las abundancias registradas a lo largo de esta serie temporal, evidenciando un incremento gradual desde el inicio del seguimiento en 2004, cuando se registraron aproximadamente 330 individuos. Esta cifra alcanzó su pico máximo en 2011, con más de 1,000 individuos censados en el conjunto del parque natural. Sin embargo, esta tendencia no muestra una correlación directa con la abundancia de parejas nidificantes en la Salina de la Esperanza, lo

cual podría deberse al estado de abandono que presentaba dicha área hasta 2012. A partir de la restauración de la estructura perimetral e hídrica de la salina en 2012, se favoreció la creación de nuevas zonas potencialmente aptas para la nidificación. Este cambio se reflejó en un notable incremento en la salina de la Esperanza, alcanzando un total de 123 parejas reproductoras en 2013, lo que representó un 18.8% de la abundancia total. No obstante, a partir de 2014, se observó un descenso abrupto de la abundancia tanto en el conjunto del parque natural como en la salina de la Esperanza, con valores que oscilaron entre los 200 y 400 individuos en el parque natural hasta 2021, mientras que en la salina de la Esperanza el número de parejas reproductoras descendió considerablemente, llegando a tan solo 23 parejas entre 2014 y 2018.

Con el paso del tiempo, esta población experimenta una recuperación significativa a partir de 2019, alcanzando valores que superan el 30% de representatividad de la especie sobre el total del parque natural. Estos resultados subrayan la importancia de la adecuación y el mantenimiento de áreas de cría en zonas supramareales para esta especie, que se ve afectada por la presión antrópica en las zonas litorales, así como por la falta de medidas de gestión activa y de protección en las áreas de cría de las playas, que son altamente susceptibles a perturbaciones.

Los análisis estadísticos realizados para determinar el índice de correlación de ambas variables se realizan mediante la aplicación del test de correlación de Pearson del cual se obtiene un valor de -0,2030 lo que indica una correlación negativa débil entre ambas variables de abundancia del Parque Natural y la Salina de la Esperanza lo que viene determinado a su vez por el p-valor =0,3907 que al ser mayor de 0,05 evidencia la ausencia de correlación entre ambas variables.

Gráfica 8. Análisis de correlación de la abundancia de Charrancito en el Parque natural Bahía de Cádiz (SaPN) y Salina de la Esperanza (SaSE).

Por tanto, y teniendo en cuenta la diversidad de ecosistemas presentes en el Parque Natural Bahía de Cádiz en comparación con las salinas de La Esperanza (uno de estos ecosistemas), la abundancia del charrancito puede depender de varios factores. Entre ellos se incluyen las diferencias en los recursos tróficos, ya que algunas áreas pueden ofrecer mayor cantidad de alimento, lo que influye en los desplazamientos entre las zonas de cría y las áreas de alimentación. Además, la disponibilidad de áreas de nidificación, como los suelos arenosos y zonas intermareales, se ve gravemente afectada por eventos climáticos adversos que pueden ocasionar la pérdida de hábitats adecuados. Las perturbaciones antrópicas, especialmente el aumento de actividades en las zonas litorales durante la época estival, representan un factor determinante en la viabilidad de las colonias de cría y, por ende, en la supervivencia de las poblaciones. Asimismo, la gestión del hábitat, como los cambios en la gestión de las áreas de nidificación o la falta de acciones de protección, puede condicionar la supervivencia de estas colonias. A la luz de estos resultados, es fundamental continuar con la investigación mediante

la implementación de nuevas metodologías de seguimiento, como el marcaje de individuos con anillas o dispositivos GPS, para determinar el uso diferencial de los espacios por parte de la especie.

4.3.3 BIOLOGÍA REPRODUCTIVA

La temporada de cría del charrancito común se extiende desde abril hasta agosto, con el pico máximo de puesta ocurriendo a finales de mayo y principios de junio, caracterizándose por una puesta sincrónica entre los individuos de la misma colonia (gráfica 5). Este pico se produce algo más tarde en comparación con el de otras especies presentes en la Salina de la Esperanza, lo que podría influir en el efecto paraguas de protección proporcionado por dichas especies, lo que, a su vez, podría tener un impacto en el éxito reproductivo de la colonia.

Durante este período, los machos establecen territorios y participan en rituales de cortejo, que incluyen vocalizaciones, vuelos acrobáticos así como un cortejo con ceba de las parejas en el cual uno de los progenitores ofrece a su pareja. Son generalmente monógamos durante la temporada de cría. Las parejas forman un vínculo que les permite colaborar en la selección del sitio de anidación y en el cuidado de las crías.

Los charrancitos comunes forman un nido cavando un pequeño agujero sobre el sustrato, justo por encima de la marca de la marea en áreas con escasa vegetación o grava. Estos nidos a veces se dejan vacíos o pueden tener decoración, como fragmentos de conchas, piedras y ramitas (Correia, 2016).

Fig 14: Imágenes de nidos en la salina La Esperanza con puestas de dos y tres huevos.

La hembra pone generalmente 2 o 3 huevos, que son incubados durante aproximadamente 20 días que eclosionan en secuencia durante 24 horas (O’Connell et al., 2014). Estos nidos normalmente se encuentran dentro de una colonia poco asociada, con aproximadamente 2 m de distancia entre nidos vecinos (BirdLife International, 2017)

El cuidado parental del charrán común *Sterna hirundo* ha sido ampliamente estudiado, y se ha observado una cooperación significativa entre los padres durante la incubación y la crianza de los polluelos (Wiggins y Morris, 1987). Durante el proceso de cortejo, los charranes participan en un proceso conocido como alimentación de cortejo, donde el macho presenta un pez a la hembra. Durante el período de anidación, los charranes que buscan alimento transportan comida a sus parejas y polluelos presentes en el nido (Correia, 2016) .

Fig.15. Fotografía de cortejo prenupcial entre dos individuos de charrancito común en la Playa de Levante (Puerto de Santa María, Cádiz). Andrés de la Cruz.

Las crías son nidífugas y pueden moverse tras la eclosión aunque es este caso dependen del aporte de alimento por parte de los progenitores ya que se alimentan únicamente de pescado obtenido mediante el forrajeo en vuelo, lo que determina notablemente la dispersión de los pollos a áreas próximas a los nidos (Valero & Palestis, 2019).

Fig.17. Cuidados parentales del charrancito común en la salina La Esperanza.

Durante los primeros meses de la temporada de cría, la duración de la búsqueda de alimentos está restringida por la necesidad de incubar los huevos y alimentar a los polluelos (Paiva et al., 2006). A medida que los polluelos crecen, el cuidado de la nidada se vuelve menos frecuente. Cuando los polluelos vuelan, los adultos regresan a buscar comida más lejos del nido, ya que los polluelos aprenden a buscar su propio alimento (Paiva et al., 2006).

Para proteger a los polluelos, los adultos de charrán se agrupan y atacan a los posibles depredadores en la colonia. Esto se hace mediante inmersiones repetidas hacia el objetivo (Williams et al., 1992).

Los padres realizan defensa colonial de las áreas de cría durante y después de la incubación.

Fig. 16. Captura de video defensa colonial de charrancito común frente a Cernícalo vulgar en la Salina de la Esperanza.

Los polluelos de charrán crecen a un ritmo rápido y alcanzan el peso adulto 10 días después de la eclosión aumentan de peso entre un 15 y un 20 % por día. Los charranes adultos pesan entre 50 y 63 g (Norman, 1992). Después de 14 días, la longitud del pico se ha duplicado y los polluelos han adquirido la forma adulta (Norman, 1992).

Gráfica 9. Evolución a lo largo de la temporada de cría del n1 de nidos registrados de charrancito común.

CIGÜEÑUELA COMÚN
(*HIMANTOPUS HIMANTOPUS*)

4.4 CIGÜEÑUELA COMÚN (*HIMANTOPUS HIMANTOPUS*)

La cigüeñuela común (*Himantopus himantopus*) (Linnaeus, 1758) es una especie de ave caradriforme perteneciente a la familia Recurvirostridae. Es la limícola más común y extendida en la fauna de la región, además de ser una de las más llamativas. Se caracteriza por sus largas patas de color rojo y un pico largo, delgado y afilado. Las regiones dorsales de su plumaje son oscuras, y presenta dimorfismo sexual, con un irisado negro en los machos adultos y un tono parduzco en las hembras. El cuello y el píleo pueden exhibir una cantidad variable de negro, mientras que el resto del cuerpo de estas aves estilizadas es completamente blanco. Los jóvenes presentan las partes superiores de color marrón jaspeado con dibujo escamoso en el margen de las plumas pálidas y punta de las primarias internas blancas, patas de color anaranjado menos intenso.

Fig.18. Fotografías de cigüeñuela común. A) Pollo de menos de 1 semana. B) Inmaduro C) Adultos derecha hembra , izquierda macho.

4.4.1 DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

La cigüeñuela común es una especie de amplia distribución que abarca el Paleártico occidental, Asia central, occidental y meridional, el sur de Australia y Nueva Zelanda, Arabia, África, la isla de Madagascar, Hawái y las regiones de América comprendidas entre los 30° de latitud norte y los 40° de latitud sur.

Se reconocen varias subespecies, de las cuales *Himantopus himantopus*, la que se encuentra en España, ocupa Eurasia y África, desde la Europa meridional y Mongolia hasta Sudáfrica y Madagascar. En Europa, la cigüeñuela común (*Himantopus himantopus*) se distribuye

principalmente en humedales, marismas, lagunas y arrozales, prefiriendo áreas con aguas poco profundas donde se alimenta de invertebrados acuáticos y pequeños crustáceos (Higgins y Davies, 1996).

En España, la cigüeñuela común es la limícola reproductora más extendida, ya que se encuentra presente en casi todas las comunidades autónomas. Sin embargo, más de la mitad de la población se concentra en el delta del Ebro y las marismas del Guadalquivir. Su presencia también es significativa en los humedales del interior de la Península, incluyendo Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Aragón, Madrid y La Rioja, así como en las Islas Baleares, aunque es más escasa y localizada en Canarias.

En la provincia de Cádiz, la cigüeñuela común es considerada una especie migratoria. Durante la primavera, llega a las áreas de cría, donde establece sus nidos en humedales y marismas, permaneciendo en la región hasta finales del verano. Posteriormente, inicia su migración hacia sus zonas de invernada en el sur de Europa y el norte de África, siendo el litoral gaditano una zona clave para la invernada, lo que permite la observación de individuos a lo largo de todo el año (UICN, versión 2019.2).

Fig. 20. Macho de cigüeñuela común en la Salina de la Esperanza

4.4.2 ESTADO DE LA POBLACIÓN

A nivel mundial, la cigüeñuela común se clasifica como "Preocupación Menor" (LC) en la Lista Roja de la UICN. A pesar de su amplia distribución, algunas poblaciones locales están en declive (SEO Bird/life, s.f). En Europa, se estima que la población oscila entre 180,000 y 230,000 individuos. Aunque la especie muestra una tendencia general estable, ciertas áreas han reportado disminuciones debido a la pérdida de hábitat. En España, según el Libro Rojo de Aves de España 2021 (2021), la cigüeñuela común está incluida como especie invernante/migratoria y reproductora, con la categoría de "Preocupación Menor" (LC) en ambos casos. Además, figura en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, aunque no está incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. La población en España se estima entre 7,000 y 10,000 parejas reproductoras, con fluctuaciones asociadas al clima y la actividad humana (SEO/BirdLife, 2020). A nivel nacional, la población de cigüeñuelas se estima en unas 28,250 parejas, aunque esta cifra puede variar

considerablemente dependiendo de las condiciones climáticas de cada año. Las principales concentraciones se encuentran en Doñana, el delta del Ebro, la Albufera de Valencia y la Bahía de Cádiz.

Los grandes humedales costeros andaluces, en especial en las provincias occidentales (Cádiz, Huelva y Sevilla, pero también en Almería), albergan el grueso de sus efectivos reproductores, estimados en más de 2.300 parejas. Las variaciones anuales de las poblaciones nidificantes en la provincia vienen fuertemente condicionadas por la climatología del año en curso siendo muy notable la diferencia entre años secos o húmedos.

La cigüeñuela común ha experimentado una notable disminución en la Bahía de Cádiz. A finales de la década de 1980, se registraron aproximadamente 1.356 parejas reproductoras en la zona. Sin embargo, entre 1994 y 1998, esta cifra descendió a una media de 270 parejas. Esta disminución se atribuye principalmente a la pérdida de hábitats de cría adecuados (Arroyo y Hortas, 2003).

El análisis de los datos históricos sobre la abundancia en el Parque Natural también pone de manifiesto variaciones importantes a lo largo del tiempo (Gráfica 10). Por ejemplo, en 2012 se registró un pico de más de 900 individuos, un valor considerablemente superior al promedio de entre 200 y 400 individuos registrado en el resto de los años. Estas fluctuaciones reflejan que factores como las condiciones ambientales, cambios en los ecosistemas o incluso eventos puntuales de mayor disponibilidad de recursos pueden tener un impacto significativo en la dinámica de las poblaciones en el área.

Gráfica 10: Comparación de abundancias entre las Salinas La Esperanza (*Himantopus himantopus SE*) y el Parque Natural Bahía de Cádiz (*Himantopus himantopus PN*) desde 2004 a 2024.

El análisis de correlación entre la abundancia registrada en el Parque Natural Bahía de Cádiz y la Salina de la Esperanza (gráfica 11) revela un valor de correlación de Pearson de -0,29, lo que indica una correlación negativa muy baja y, por tanto, una falta de relación directa entre las variaciones en las poblaciones de ambos espacios. Este resultado sugiere que las fluctuaciones en la abundancia de las poblaciones en el parque no dependen de manera significativa de las variaciones en la salina, refutando la existencia de una interacción directa entre ambos ecosistemas en términos de sus poblaciones reproductoras. El valor p de 0,2036 también respalda esta conclusión, ya que es superior al umbral comúnmente aceptado de 0,05, lo que indica que la relación observada no es estadísticamente significativa.

Es relevante señalar que, aunque no se observa una correlación directa entre las poblaciones en estas áreas, otros factores externos podrían estar influyendo en la abundancia más que la interacción entre las dos localizaciones.

Gráfica 11: Análisis de correlación entre las abundancias registradas en el Parque Natural Bahía de Cádiz y la Salina de la Esperanza.

La ausencia de una correlación significativa entre las poblaciones reproductoras del Parque Natural Bahía de Cádiz y la Salina de la Esperanza sugiere que las fluctuaciones en la abundancia observadas están determinadas, en mayor medida, por factores ambientales y ecológicos a gran escala, en lugar de una interacción directa entre ambos espacios. Entre los factores determinantes, se encuentran las condiciones climáticas, las variaciones en la disponibilidad de hábitats adecuados y la degradación de la calidad del ecosistema, los cuales inciden en la abundancia y distribución de las poblaciones en estos entornos naturales. Por un lado, los factores climáticos juegan un papel fundamental en la supervivencia y reproducción de muchas especies. Por otro lado, las variaciones en las condiciones meteorológicas, como la temperatura, las precipitaciones o la humedad, pueden afectar directamente la disponibilidad de recursos esenciales, como alimentos y agua. Además, eventos climáticos extremos, como sequías o tormentas, pueden alterar los ecosistemas de manera abrupta, causando migraciones o cambios en la distribución de las especies (Paracuellos & Tellería, 2004). Estos cambios

climáticos, tanto estacionales como interanuales, son difíciles de predecir y tienen un impacto directo sobre la abundancia de las poblaciones.

Asimismo, la disponibilidad de áreas adecuadas para la reproducción, alimentación y refugio es otro factor determinante en la fluctuación de las poblaciones. Si bien el Parque Natural Bahía de Cádiz y la Salina de la Esperanza son espacios protegidos, la expansión de actividades humanas, como la urbanización, la agricultura intensiva o la industrialización, ha reducido las áreas naturales disponibles para muchas especies. La fragmentación de hábitats y la creación de barreras físicas que dificultan los desplazamientos de las especies contribuyen a la disminución de su capacidad de supervivencia. La falta de espacios adecuados también afecta la diversidad genética, lo que puede tener consecuencias a largo plazo sobre la resiliencia de las poblaciones ante cambios ambientales (Green & Elmberg, 2014).

Finalmente, la pérdida de calidad del hábitat es otro factor clave que puede influir en las diferencias observadas en la abundancia de las poblaciones. La degradación de los ecosistemas debido a la contaminación, la alteración de los cursos de agua o la introducción de especies invasoras puede deteriorar la capacidad de los hábitats para sustentar la vida de manera saludable. La contaminación del aire y el agua, la destrucción de las zonas de anidación o la reducción de la vegetación nativa son solo algunos ejemplos de cómo la pérdida de calidad del hábitat puede afectar negativamente las poblaciones. Estos factores no solo disminuyen la abundancia de las especies, sino que también pueden alterar su comportamiento y patrones migratorios, provocando una disminución de las tasas reproductivas (Paracuellos & Tellería, 2004).

4.4.3 BIOLOGÍA REPRODUCTIVA

La temporada de cría se extiende de abril a julio. Durante este tiempo, los machos establecen territorios y participan en rituales de cortejo, que incluyen vocalizaciones y exhibiciones de

vuelo. Las cigüeñuelas son generalmente monógamas durante la temporada de cría. Las parejas se forman antes de la llegada a las áreas de anidación, y una vez emparejadas, colaboran en la construcción del nido y en el cuidado de las crías.

Las cigüeñuelas crían de manera colonial o semicolonial, aunque los nidos aislados no son raros (Arroyo 2000; Cuervo, 2016). Según Martínez Vilalta (1991) la mayoría de las parejas se reproducen en colonias de menos de 50 parejas (alrededor del 70% de la población), mientras que alrededor del 20% anidan en colonias de más de 50 parejas. No son raras las colonias mixtas con otras especies, sobre todo avocetas (Arroyo, 2000; Cuervo, 2016).

La cigüeñuela común (*Himantopus himantopus*) realiza un nido elaborado con ramas o algas sobre el suelo, a menudo en áreas de vegetación baja cerca del agua se instalan en isletas, muros de salinas, orillas de cauces o planicies inundadas. Estos sitios se caracterizan por su cercanía al agua, suave pendiente y escasa profundidad, siendo habitual una elevada cobertura vegetal (Arroyo, 2000). La localización óptima de los nidos va a depender de las causas de fracaso reproductor: más lejos de tierra firme mayor protección frente a predadores terrestres, más lejos del agua menor riesgo de inundación (Cuervo, 2003a).

La hembra pone de 3 a 5 huevos, que son incubados por ambos padres durante aproximadamente 25 días. Las crías de esta especie son nidífugas y presentan la capacidad de desplazarse poco después de la eclosión. Los progenitores desempeñan un papel activo en su cuidado, guiándolas hacia fuentes de alimento y brindándoles protección frente a posibles depredadores.

Gráfica 12. Evolución temporal de la abundancia de nidos cigüeñuela común en la Salina de la Esperanza 2023

Para el análisis de la secuencia de llenado de esta especie (Gráfica 12), se han considerado los datos obtenidos en 2023, dado el número reducido de muestras recolectadas en 2024 (n=6). A partir de estos datos, se identifica que el período de máxima abundancia ocurre durante la segunda quincena de abril, evidenciando una sincronización en las puestas.

Esta especie se caracteriza por su comportamiento gregario, formando pequeños bandos. Durante la alimentación, los individuos mantienen una distancia mínima de un metro entre sí, evitando la proximidad de otros congéneres. Asimismo, son frecuentes las interacciones agresivas en grupo, en las cuales dos o más parejas se congregan y exhiben comportamientos característicos de alerta o alarma, culminando en episodios de agresión. Se han detectado casos de parasitismo de puesta por parte de avocetas (*Recurvirostra avosetta*).

Fig.22 . Imágenes obtenidas de nidos y familias de cigüeñuela común en la Salina de la Esperanza.

5. CONCLUSIONES

El presente estudio destaca la relevancia ecológica de la Salina La Esperanza como un hábitat fundamental para la reproducción de las cuatro especies de aves limícolas analizadas: chorlitejo patinegro, avoceta común, charrancito común y, en menor medida, cigüeñuela común.

En general, se ha registrado un incremento en el número de parejas reproductoras de estas especies, lo que sugiere una mejora en las condiciones del hábitat atribuible a las acciones de restauración implementadas. Sin embargo, al analizar las especies de manera individual, el chorlitejo patinegro, que alberga una proporción significativa de la población reproductora dentro del Parque Natural Bahía de Cádiz, ha mostrado una tendencia poblacional decreciente, lo que enfatiza la necesidad de reforzar las estrategias de conservación para esta especie. En contraste, la avoceta común ha experimentado un notable incremento poblacional, consolidándose como una de las especies reproductoras más relevantes en la zona de estudio, lo que indica la efectividad de las medidas de manejo adoptadas. Asimismo, el charrancito común ha evidenciado un crecimiento en su población, lo que refleja el impacto positivo de las iniciativas de conservación implementadas. Por su parte, la cigüeñuela común, aunque en menor magnitud por la dificultad en el seguimiento de los nidos, también ha mostrado una respuesta favorable a la mejora del hábitat.

En conjunto, estos hallazgos podrían determinar la importancia de la Salina La Esperanza no sólo como un sitio de nidificación prioritario, sino también como un modelo de referencia para la aplicación de estrategias de conservación replicables en otros ecosistemas similares.

6. AGRADECIMIENTOS

Esta investigación contó con el apoyo financiero del proyecto “Plan Complementario de I+D+i en el área de Biodiversidad (PCBIO)” financiado por la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - NextGenerationEU y por la Junta de Andalucía.

También agradecemos la contribución de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, cuya cesión de los censos de avifauna ha proporcionado una base esencial para la realización del presente estudio y a los Servicios Centrales de Investigación en Salinas, salinas La Esperanza (SCISE) por el apoyo y colaboración técnica dentro de las instalaciones de las salinas fundamentales para el buen desarrollo de la investigación.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Amat, J. A. (1993). Ecología del chorlito patinegro en la costa de España. *Ecología y conservación de aves costeras en la Península Ibérica*. SEO/BirdLife.
- Amat, J. A. (2012, 2016). Chorlito patinegro – *Charadrius alexandrinus*. En Salvador, A., Morales, M. B. (Eds.) *Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Museo Nacional de Ciencias Naturales*, Madrid. <http://www.vertebradosibericos.org/>
- Arroyo, G.M. (2000). *Influencia de las transformaciones humanas de hábitats costeros supralitorales sobre la ecología de la reproducción de la cigüeñuela Himantopus himantopus y la avoceta Recurvirostra avosetta (Aves: Recurvirostridae) en la Bahía de Cádiz: aplicación a la gestión de espacios naturales protegidos*. Tesis doctoral, Universidad de Cádiz, Puerto Real, Cádiz
- Arroyo, G. M. y Hortas Rodríguez Pascual, F. (2003). Cigüeñuela común *Himantopus himantopus*. Pp. 240-241. En: Martí, R., Del Moral, J. C. (Eds.). *Atlas de las Aves Reproductoras de España*. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología, Madrid.
- Arroyo, G. M. y Hortas Rodríguez Pascual, F. (2003). Avoceta común (*Recurvirostra avosetta*). Pp. 242-243. En: Martí, R., Del Moral, J. C. (Eds.). *Atlas de las Aves Reproductoras de España*. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología, Madrid.
- Bouakkaz, A., Belhassini, K., Bensouilah, T., Bensouilah, M. A., & Houhamdi, M. (2017). Breeding behaviour of the Kentish plover (*Charadrius alexandrinus*) in a salt marsh from the Eastern High Plateaux, northeast Algeria. *Journal of King Saud University Science*, 29(3), 291-301. <https://doi.org/10.1016/j.jksus.2016.05.006>
- BirdLife International. (2017). *Species factsheet: Sternula albifrons*. En BirdLife DataZone. <https://datazone.birdlife.org/species/factsheet/little-tern-sternula-albifrons>.

- Cadbury, C.J. & Olney, P.J.S. (1978). Avocets breeding in England. *British Birds*, 71, 102-121.
- Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. (2024). Censos de especies del Parque Natural Bahía de Cádiz. Junta de Andalucía.
- Correia, A. C. L. (2016). Breeding Success and Feeding Ecology of Little Tern (*Sternula albifrons*) in Ria Formosa, Algarve. <https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/33482/1/Breeding%20Success%20and%20feeding%20ecology%20of%20little%20tern%20in%20algarve.pdf>
- Cuervo, J. J. (1993). Biología reproductiva de la avoceta (*Recurvirostra avosetta*) y la cigüeñuela (*Himantopus himantopus*) en el sur de España. *Tesis doctoral, Estación Biológica de Doñana, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Universidad Complutense de Madrid, Madrid*.
- Cuervo, J. J. (2003). Parental roles and mating system in the black-winged stilt. *Canadian Journal of Zoology*, 81 (6): 947-953.
- Cuervo, J. J. (2016). cigüeñuela común – *Himantopus himantopus*. En: *Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles*. Salvador, A., Morales, M. B. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. <http://www.vertebradosibericos.org/>
- Dechaume-Moncharmont, F., Monceau, K., & Cezilly, F. (2011). Sexing Birds Using Discriminant Function Analysis: A Critical Appraisal. *Ornithology*, 128(1), 78-86. <https://doi.org/10.1525/auk.2011.10129>
- Fraga, R. M., & Amat, J. A. (1996). Breeding biology of a kentish plover (*Charadrius alexandrinus*) population in an inland saline lake. *Ardeola* 43: 69- 85.
- García, E. (2022). Crecimiento, desarrollo y supervivencia de los pollos de chorlito patinegro *Charadrius alexandrinus* en ambientes hipersalinos de la Bahía de Cádiz. Universidad de Cádiz, Puerto Real.

- Grant, G. S. (1982). Avian Incubation: Egg Temperature, Nest Humidity, and Behavioral Thermoregulation in a Hot Environment. *Ornithological Monographs*, 30, iii–75. <https://doi.org/10.2307/40166669>
- Green, A. J., & Elmberg, J. (2014). Ecosystem services provided by waterbirds. *Biological reviews of the Cambridge Philosophical Society*, 89:105-122. DOI:10.1111/brv.12045
- Griffiths, R., Double, M., Orr, K., & Dawson, R. (1998). A DNA test to sex most birds. *Molecular Ecology*, 7(8), 1071-1075. <https://doi.org/10.1046/j.1365-294x.1998.00343.x>
- Goutner, V. (1985). Breeding ecology of the avocet (*Recurvirostra avosetta* L.) in the Evros delta (Greece). *Bonner Zoologische Beiträge: Herausgeber: Zoologisches Forschungsinstitut Und Museum Alexander Koenig, Bonn.*, 36, 37-50. <https://www.biodiversitylibrary.org/part/119977>
- Hanane, S. (2011). Breeding ecology of Kentish Plover *Charadrius alexandrinus* in rocky and Sandy habitats of north-west Morocco (North Africa). *Ostrich*, 828(3), 217-223. <https://doi.org/10.2989/00306525.2011.61668>
- Higgins, P. J., & Davies, S. J. J. F. (1996). Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds. *Oxford University Press*, Vol. 3.
- Martínez Vilalta, A. (1991). Primer censo nacional de limícolas coloniales y pagaza piconegra, 1989. *Ecología*, 5: 321-327
- Masero, J. A., & Pérez-Hurtado, A. (2001). Importance of the supratidal habitats for maintaining overwintering shorebird populations: how Redshanks use tidal mudflats and adjacent saltworks in southern Europe. *The Condor*, 103(1), 21-30.
- Molina, B. (2009). chorlitejo patinegro. En Palomino, D y Molina B (Eds.) Aves acuáticas reproductoras en España. Población en 2007 y método de censo, *Seguimiento de aves*, 26, 130-141. SEO/BirdLife. Madrid.

- Monticelli, D., Defourny, H., Degros, E., Portier, B., Cerveira, L. R., Ramos, J. A., Paiva, V. H., Berthelsen, U. M., Bregnballe, T., Van Der Winden, J., Bouwhuis, S., y Szczys, P. (2024). Sex identification based on biometrics in four long-distance migratory tern species mist-netted along the East Atlantic Flyway. *Journal Of Ornithology*. <https://doi.org/10.1007/s10336-024-02241-5>
- Norman, D. (1992). The growth rate of Little Tern *Sterna albifrons* chicks. *Ringing & Migration* 13(2). 98-102. DOI:10.1080/03078698.1992.9674026
- O'Connell, D.P., Macey, C., Power, A., Wray, J & Newton., S. (2014). Kilcoole Little Tern Colony Report 2014. *BirdWatch Ireland*. 10.13140/2.1.3899.1683
- Paracuellos, M., & Tellería, J. L. (2004). Factors affecting the distribution of a waterbird community: the role of climate, water level, and human disturbance. *Waterbirds* 27(4):446-453. DOI:10.1675/1524-4695(2004)027[0446:FATDOA]2.0.CO;2
- Pavia, V. H., Ramos, J.A., Catry, T. y Pedro, P., I. (2006). Influence of environmental factors and nutritive value of food on little tern chick growth and food delivery. *Bird Study*, 53, 1-11.
- Redacción EFEverde (14 agosto 2019). *Restauran una salina en Cádiz para mejorar la conservación del chorlitejo patinegro*. EFE: verde. <https://efeverde.com/chorlitejo-patinegro-salina-cadiz/>
- SEO/BirdLife (2021). *Libro Rojo de las aves de España*. (López-Jiménez, N. Ed).
- SEO Bird/life (11 febrero 2019). *La Salina La Esperanza, en Cádiz, mejora su estado de conservación para favorecer a las aves limícolas*. <https://seo.org/la-salina-la-esperanza-en-cadiz-mejora-su-estado-de-conservacion-para-favorecer-a-las-aves-limicolas/>

SEO Bird/life (14 agosto 2019). *Esperanza para el chorlitejo patinegro en las salinas gaditanas*.

<https://seo.org/esperanza-para-el-chorlitejo-patinegro-en-las-salinas-gaditanas/>

SEO Bird/life (s.f). avoceta común. <https://seo.org/ave/avoceta-comun/>

SEO Bird/life (s.f). cigüeñuela común. <https://seo.org/ave/ciguenuela-comun/>

SEO Bird/life (s.f). chorlitejo patinegro.

https://seo.org/ave/chorlitejo-patinegro/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw47i_BhBTEiwAaJfPpqfF9oEZAmkGHpLLdNWHf_ah2uu5wx_44VoEnNjQ03DIeMSJnsn9fRoCKacQAvD_BwE

Svensson, L. (2023). *Guía de aves: la guía más completa de aves de Europa y la región mediterránea*. Ediciones Omega, S.A.9788428217606

Valero, M. M., & Palestis, B. G. (2019). Movements of Common Tern (*Sterna hirundo*) chicks from the nest with age. *Waterbirds*, 42(1), 107–111. <https://doi.org/10.1675/063.042.0113>

Williams, L. E., Burger, J., & Gochfeld, M. (1992). The Common Tern: Its Breeding Biology and Social Behavior. *Estuaries*, 15(3), 428. <https://doi.org/10.2307/1352791>

Wiggins, D. A., & Morris, R. D. (1987). Parental care in the common tern *Sterna hirundo*. *Journal of Avian Biology*, 18(2), 135-140. <https://doi.org/10.1111/j.1474-919X.1987.tb08241.x>

RESBIOMAR

Esta investigación contó con el apoyo financiero del proyecto “Plan Complementario de I+D+i en el área de Biodiversidad (PCBIO)” financiado por la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - NextGenerationEU y por la Junta de Andalucía.